

ҚАНДЛИ ДИАБЕТ БИЛАН ОҒРИГАН БЕМОРЛАРДА ФУРНЬЕ ГАНГРЕНАСИНИ КЕЧИШИ

С.Ш. Хонов

Тошкент тиббиёт академияси Термиз филиали ассистенти

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6340102>

МАҚОЛА ТАРИХИ

Qabul qilindi: 17- fevral 2022

Ma'qullandi: 22 - fevral 2022

Chop etildi: 27 - fevral 2022

KALIT SO'ZLAR

*перинеум, перианал
соҳа, стационар
шароит, йирингли
касалликлар, прогнози.*

ANNOTATSIYA

Ушбу мақолада қандли диабет билан оғриган беморларда Фурнье гангренасини кечиши ҳақида маълумот ва хулосалар берилган.

Кириш. Фурнье гангренасини кам учрайдиган касалликлардан бири бўлиб, бу касаллик тўлиқ ўрганилмаган хисобланиб, ҳозирги кунда қандли диабет билан оғриган беморларда Фурнье гангренасини кечишини аниқлаш борасида тадқиқотлар олиб борилмоқда. Бугунги кунда кўплаб мамлакатларда хусусан АҚШ да Миллий биотехнология ахборот маркази 400 га яқин Фурнье гангренаси ҳақидаги маълумотларни чоп этган.

Замонавий тушунчаларга кўра, Фурнье гангренаси тез ривожланаётган полимикробиял етиологиянинг некротизан фасиит шаклларида бири бўлиб, ташқи жинсий аъзолар, перинеум ва перианал минтақанинг бирламчи шикастланиши билан бирга келади. Бу шошилинич диагностика ва терапевтик чораларни талаб қиладиган ўткир жарроҳлик касаллиги

чисобланади. қандли диабет билан оғриган беморларда Фурнье гангренасининг прогнози биринчи навбатда тиббий ёрдам кўрсатиш вақти билан белгиланиб, бази ҳолатларда терапевтик тадбирларнинг бир неча соатга кечикиши септик шокнинг ривожланиши туфайли юқори ўлим (25% ёки ундан кўп) билан бирга келади. Фурнье гангренасида ёши, иқлимий ёки географик чекловлари йўқ бўлиб, бази давлатларда касалланиш йилига 900-1000 ҳолатни, асосан, ижтимоий фаол ёшдаги (50-55 ёш) еркакларда учраши аниқланган.

Тадқиқотлардан мақсад: Сурхондарё вилоятида 35 - 80 ёшгача бўлган қандли диабет билан оғриган беморларда Фурнье гангренасини кечишини таҳлил қилиш.

Муаммонинг долзарблиги: Фурнье гангренаси қандли диабет

билан оғриган беморларда оғир кечиши билан бирга улар ортасида ўлим кўрсаткичи бирмунча юқори хисобланади. Соғлиқни сақлаш маълумотларига кўра кейинги 10 йилликда аҳоли орасида бу касаллик билан касалланиш 2.2 - 6.4 бараварга ошганлиги маълум қилинди. Тадқиқотчилар олиб бориغان тадқиқотларида Фурнье гангренази билан асосан эркаклар касалланишини, бази ҳолатларда бу касаллик билан аёллар ҳам касалланганликларини аниқлашган. Фурнье гангренази қандли диабет билан оғриган беморларда касаллик асосан 35-80 ёшдаги одамларда учрайди. Бу касалликда даволаш самарадорлиги паст бўлиб, тиббий манбаларда ўлим кўрсаткичи (35-74%) ни ташкил этгани қайд қилинган. Фурнье гангренази билан оғриган беморлар шифохонада узоқ вақт даволанишларини талаб қилади. Шу сабабдан тадқиқотимизни қандли диабет билан оғриган беморларда Фурнье гангреназини кечишини ўрганишга қаратдик.

Материал ва текширув усуллари: Кузатишлар олиб борилганда 2020-2021 йилларда 8 та бемор вилоят кўп тармоқли тиббиёт марказида стационар даволанишда бўлди. Уларнинг орасида эркаклар 7 (87.5%), 1(12.5%) аёллар.Шундан:20-40 ёшгача бўлган эркаклар 1(12.5%) ни, 40-70 ёшгача бўлган эркаклар 5 (62.5 %) ни, 20-40 ёшгача бўлган аёллар 1(12.5%) ни, 40-70 ёшгача аёллар 1 (12.5%) ни ташкил этди. Фурнье гангреназини диагностика қилишда

беморларнинг шикоят, анамнези, объектив кўрик натижаларидан фойдаланилди. Беморларда Фурнье гангреназида перианал, ташқи жинсий аъзолар, чов соҳалари тери, тери ости ёғ қавати ва фасцияларни некрозга учрагани аниқланди. Фурнье гангренази билан оғриган беморлар таҳлил қилинганда 5 (62.5%) та бемор қандли диабет билан оғриганлиги аниқланди. Шифохонага мурожаат қилиб стационар шароитда даволанган беморлардан 4 (50%) тасида ўлим ҳолати қайд этилди. Беморларни 4 (50%) таси тузалди. Қандли диабет билан оғриган беморларда Фурнье гангреназида жароҳатда деструктив ўзгаришлар тез кечиши ва интоксикацияни кучли бўлганлиги аниқланди. Беморларда 7(87.5%) ҳолатда перианал соҳанинг йирингли касалликлари ва жароҳатлари натажасида Фурнье гангренази келиб чиққанлиги аниқланди.

Хулоса. Тиббий манбаларда бу касаллик қандли диабет,спиртли ичимлик истеъмол қилувчилар ва иммун системаси паст беморларда кўп учраши айтилган. Кузатишда Фурнье гангренази қандли диабет билан оғриган беморларда, 40-70 ёш оралиғида 6 (75 %) энг кўп учраши аниқланди. Хулоса қилиб шуни айтиш мумкин, касалликни эрта аниқлаш, актив хирургик тактика йиринг - некротик зонада радикал жарроҳлик амалиётини бажариш,метаболик бузилишларни вақтида даволаш касалликда ўлим кўрсаткичинини камайтиради.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Altarac S, Katušin D, Crnica S, Papeš D, Rajković Z, Arslani N. Fournier's gangrene: etiology and outcome analysis of 41 patients. // Urol Int. 2012. Vol. 88, N 3. P. 289-293.
2. Rouzrokh M, Tavassoli A, Mirshemirani A. Fournier's gangrene in children: report on 7 cases and review of literature. // Iran J Pediatr. 2014. Vol. 24, N 5. P. 660-661.
3. Benjelloun el B, Souiki T, Yakla N, Ousadden A, Mazaz K, Louchi A, Kanjaa N, Taleb KA. Fournier's gangrene: our experience with 50 patients and analysis of factors affecting mortality. // WJES. 2013. Vol. 8, N 13. P. 1-5.
4. Oguz A, Gümüş M, Turkoglu A, Bozdağ Z, Ülger BV, Ağaçayak E, Büyük A. Fournier's gangrene: a summary of 10 years of clinical experience. // Int Surg. 2015. Vol. 100, N 5. P. 934-941.
5. Жалилов Ж.Ж., Ибрагимов А.У. Аҳолиси саломатлигига Тожикистон алюминий заводи заҳарли газларининг таъсири (Сурхондарё вилоятининг шимолий туманлари мисолида) // Тошкент тиббиёт академияси ахборотномаси. Тошкент-2021 йил. Б. 32-35.
6. Ibragimov A.U. Jalilov J.J. [Modern methods of preventing iron deficiency in women and children \(on the example of Tashkent region\)](#) // World Bulletin of Public Health. 2021 y. P. 60-63.